

Turg'unboyev B.I.

O'zbekiston milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi boshlig'i dotsent, podpolkovnik

ARTILLERIYANING RIVOJLANISH TARIXI

Annotatsiya. Mazkur maqolada artilleriyaning rivojlanish tarixi va uning urush san'atidagi roli keng yoritilgan. Qadimda paydo bo'lgan otish mashinalaridan boshlab, porox ixtiroisi bilan o'qotar qurollarning yaratilishi va rivojlanishi tahlil qilingan. Arablar, Xitoy va Yevropa davlatlarining qurollarni takomillashtirishdagi hissasi ko'rsatib berilgan. XIX asrda Napoleonning artilleriya taktikasi va Birinchi va Ikkinchi Jahon urushlari davrida artilleriyaning jangovar amaliyoti muhim tajriba sifatida qayd etilgan. Maqolada artilleriyaning qo'llanilishida yuzaga kelgan muammolar va yutuqlar atroflicha o'rganilib, artilleriya tayyorgarligi va usullari evolyutsiyasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Otish mashinalari, antik davrning "artilleriyasi", porox, minomyot, mortira, olovning turlari, qo'qisdan, doimiy olov, o'zaro ta'sir, hujum operatsiyasi, olovni soxta uzatish, qamal, qal'a, snaryad, harbiy san'at.

HISTORY OF ARTILLERY DEVELOPMENT

Abstract. This article provides a detailed account of the history of artillery development and its role in the art of warfare. From the earliest ancient siege engines to the creation and advancement of firearms with the invention of gunpowder, the evolution of weaponry is analyzed. The contributions of Arabs, China, and European nations to the improvement of weapons are highlighted. The 19th century is linked to Napoleon's artillery tactics, as well as the combat application of artillery during the First and Second World Wars. The article thoroughly examines the challenges and successes in artillery usage, its preparation, and the evolution of its methods.

Keywords: Shooting machines, "artillery" of antiquity, gunpowder, mortar, mortar, types of fire, mortar, continuous fire, interaction, attack operation, false transfer of fire, siege, fortress, projectile, military art.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРТИЛЛЕРИИ

Аннотация. В данной статье подробно освещена история развития артиллерии и её роль в военном искусстве. От первых метательных машин древности до появления огнестрельного оружия с изобретением пороха, проанализировано развитие вооружений. Показан вклад арабов, Китая и европейских стран в усовершенствование оружия. XIX век связан с тактикой артиллерии Наполеона, а также опытом использования артиллерии в боевых действиях во время Первой и Второй мировых войн. В статье всесторонне исследованы проблемы и достижения в применении артиллерии, её подготовка и эволюция методов использования.

Ключевые слова: Стрелковые машины, «артиллерия» античной эпохи, порох, миномет, виды огня, снаряд, постоянный огонь, взаимодействие, операция наступления, оловянная кованая передача, крепость, замок, снаряд, военное искусство артиллерии.

KIRISH

Jangda dushman ustidan g'alaba qozonish asoslaridan biri bu, dushman haqida tezkorlik bilan aniq ma'lumotlarga ega bo'lish, ularni o'z vaqtida qayta ishlash, qo'shin turlari harakatlarini hamkorlikda tashkil etib dushmanni olovli bostirish samaradorligini oshirishdan iborat. Motoo'qchi qo'shinlarini jangovar vazifalarni bajarishlarida olovli qo'llab-quvvatlovchi vosita bu artilleriya hisoblanadi.

Artilleriya bo'linmalari jangning barcha turlarida umumqo'shin bo'linmalarini doimiy olov bilan qo'llab quvvatlash uchun mo'ljallangan [1].

So'nggi yillarda harbiy to'qnashuvlarda artilleriya jangovar foydalanish tahlili shuni ko'rsatadiki, agar artilleriya otalari va bobolarining jangovar tajribasidan foydalanganlarida uning samaradorligi ancha yuqori bo'lar edi. Avvalo, biz artilleriya hujumini tayyorlash haqida gaplashamiz.

Artilleriya, quruqlikdagi qo'shinlarning asosiy turi bo'lib, u katta kuchga va olovni yuqori aniqligiga, katta uzoqlikga otishga, olov va bo'linmalar bilan keng manyovr qilishga, muhim bo'lgan nishonlarga nisbatan olovni jamlashtirish hususiyatiga egadir.

ASOSIY QISM

Qadim zamonlarda, ikki ming yildan ko'proq vaqt oldin, zamonaviy qurollarning birinchi ajdodlari paydo bo'lgan – otish mashinalari – antik davrning "artilleriya". Porox ixtiro qilinishi bilan harbiy ishlarda inqilob yuz berdi, o'qotar qurollar yaratildi. XII asrda Xitoyda paydo bo'lgan o'qotar qurollar dizayni juda oddiy edi, XIII asrda arablar qurollarni yaxshiladilar va ular o'q uzish va o'q otish moslamasidan iborat edi. XIV asrda yevropaliklar arablarning o'qotar

qurollari bilan tanishdilar. Ular chaqirillgan modfa, bu Arabcha "ichi bo'sh qism" degan ma'noni anglatadi. Modfa pastki qismi ko'r bo'lgan temir quvur edi. Undan sharsimon o'qlar va o'qlarni otish mumkin edi, porox qurolning pastki qismida joylashgan tutash teshigi orqali qizil tayoq bilan yondirildi. Modfa prinsipiga ko'ra, bombardimon deb nomlangan birinchi Yevropa qurollari ham tashkil etildi.

Kim birinchilardan bo'lib minomyotni ixtiro qilgan? Ruslarning ma'lumotiga qaraganda birinchi minomyot ularda ixtiro qilingan va u birinchi marta Port-Artur qamal qilishda qo'llanilgan. Haqiqatda esa, minomyot birinchi marta XIV asr boshlarida paydo bo'lib, u mortira deb atalgan. Mortira niderland tilida mortier, lotinda mortarium "o'g'ir", "keli" deb atalgan qisqa stvolli balandlatib otuvchi artilleriya quroli.

Mortira asosan gorizontol nishonlarni vayron qilish, shahar va qal'alarni bombardimon qilish, pana ortidagi qo'shinlarni zararlash, devorlar ortidagi yoki okoplardagi nishonlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Ba'zi bir zamonaviy tillarda mortira va minomyotni bir so'z bilan atashadi. Boshqa tillarda va hozirgi rus tilida "mortira" atamasi tepinish kuchini yerga o'tkazib yuboradigan, plitasi yo'q qisqa stvolli (ya'ni minomyot bo'lmagan) qurolni anglatadi. Mortiralar haqiqatan ham asosiy qirg'in quroli bo'lib qoldi. Masalan, 1855 yildagi Sevastopol urushini olsak va bu urushda Sevastopol ittifoqchilarga shundaygina topshirib qo'yilganligiga sabab ruslarda faqat og'ir qurollar hisobiga (asosan kemalardagi va qirg'oq to'plari) ustunlik bo'lgan, jangni esa balandlatib otish quroli bo'lgan mortiralar hal qilgan.

Rus-yapon urushida 1904-1905-yillarda rus ofitserlari Vlasev V.N. va Gobyato L.N. lar "yaqin masofalarga 45 va undan kam graduslarda katta vayronagarchilik

keltirib chiqaradigan snaryadlarni uloqtirish apparatini” yaratishdi, keyinchalik bu apparat minomyot deb nomlandi va birinchi jahon urushida rivojlandi.

Tarix nuqtai nazaridan artilleriya elementlari XIV-XVI asrlarda paydo bo‘lgan artilleriya hujumdan oldin qal’alarni va mustahkamlangan dushman pozitsiyalarini bombardimon qilishgan. Shunday qilib, 1552 yilda Ivan Grozniyning armiyasi Qozon shahrini qamal qilishda qal’aga bir oydan ko‘proq vaqt davomida 150 ta to‘pdan o‘q uzgan.

1700-yilning 30 noyabr kuni Rossiya podshohlari hamda Shvetsiya qirolligi o‘rtasida Estoniyaning Narva shahrida Shimoliy urush doirasida muhim jang bo‘lib o‘tdi. Jangda Buyuk Pyotr I hukmronlik qilayotgan Rossiya qo‘shinlari 18 yoshga ham to‘lmagan Shvesiya qiroli qo‘shinlari tomonidan tor-mor etildi. 1704-yilda ikkinchi bor Narvaga yurish qilgan Pyotr endi uni egallashga muvaffaq bo‘ldi.

1704 yilning yozida Buyuk Pyotrning 100 ta qamal artilleriyasi 10 kun davomida Narva qal’asini qamal vaqtida hujumga o‘tishdan oldin bombardimon qilishgan. Bunday harakatlar asosan qamal artilleriyasi kuchlari tomonidan qal’alarga hujum qilish uchun artilleriya tayyorgarligi hisoblangan. Ammo dala janglarida, XVIII asr boshlanishidan oldin artilleriyaning roli juda kamtar bo‘lgan.

Buni O‘rta Osiyoda Buxoro qo‘shini tarkibidagi to‘plar misolida ham ko‘rishiz mumkin. XVIII asrning 70-yillarida Buxoro qo‘shinlari tarkibida

5ta to‘qqiz futli, 2 ta besh futli, 8 ta uch futli to‘plar va 5 ta zambarak bo‘lgan [2].

Buxoroda 200 to‘pchi bo‘lgan. To‘plarning ba’zilari Nodir shohning Buxoroga yurish davridan beri qolgan bo‘lib, to‘plar katta edi va har birini tashish uchun sakkizta ho‘kiz kerak edi. Buxoroda yaroqsiz

bo‘lgan bir necha cho‘yan to‘plari ham bo‘lgan. Lekin boshqalari ham bor edi. Misol uchun, 1810 yilda Qo‘qon xalqiga qarshi yurishda Buxoro qo‘shini tualarga o‘rnatilgan 15 ta kichik kalibrli to‘plardan o‘q uzgan. Hatto kichikroq kalibrli to‘plar “bitta otga qo‘shilgan” g‘ildiraklarda tashilgan. Yadro diapazonini, kuch va maqsadning mag‘lubiyati ahamiyatsiz edi. Qurollar o‘qimagan dushman askarlarini nishonga urushdan ko‘ra ko‘proq qo‘rqitardi. Ular “quruq tuproqda o‘zidan iz qoldirib uzoq masofali parvozdan charchaganda yerga yiqilardi. Parvoz oxirida tezlik shunchaki past ediki, agar u sizga to‘g‘ri uchush fantaziyasi bo‘lsa, siz uchayotgan yadrolarni ko‘rishingiz va ularni chetlab o‘tishingiz mumkin edi [3].

XIX asrda artilleriya tayyorgarligining takomillashtirishi Fransiya imperatori Napoleon I nomi bilan uzviy bog‘liqdir. Uning o‘z prinsipiga sodiqligi – dushmanni hal qiluvchi tarzda hal qiluvchi maydonda mag‘lub etishda namoyon bo‘ladi. Napoleon favqulodda mahorat bilan korpus va divizion artilleriya olovini muhim ob’ektlarga tezda ommaviy ravishda tarqatishga muvaffaq bo‘lgan.

Maqsadlar uchun olovni yig‘ish nafaqat jangga tayyor bo‘lgan dushman qo‘shinlari edi, shuningdek, qo‘shinlarning konsentratsiyasi va qarshilik ko‘rsatish uchun qulay joylar ham edi. Napoleon armiyasining artilleriyasi o‘z qo‘shinlarining muvaffaqiyatini taxmin qilgan holda janglar boshlanishidan oldin ham bunday joylarga o‘q uzigan. Artilleriyaning aksariyat o‘sha vaqtdagi boshliqlari Napoleonning artilleriya san’ati bilan juda ta’sirlanishgan, bu yarim asrdan ko‘proq vaqt mobaynida, to‘rezbalangan artilleriya paydo bo‘lgunga qadar, ular shunchaki artilleriyadan jangovar foydalanishning Napoleon texnikasini nusxalashgan.

Birinchi Jahon urushi (1914-1918) artilleriyadan jangovar foydalanish nazariyasi va amaliyotining rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Bu o'sha yillarda "artilleriya hujumiga tayyorgarlik" atamasi va "artilleriya hujumini qo'llab-quvvatlash" jangovar qoidalar va qo'llanmalarda rasman paydo bo'ldi.

Birinchi Jahon urushi oldidan rus artilleriyasining jangavor harakatlari

1912 yiladagi "Jangdagi dala artilleriyasining harakatlari qo'llanma"si va "Dala xizmati Nizomi" asosan olib borilgan. Ushbu hujjatlarda hujum paytida artilleriya harakatlari va mustahkamlangan pozitsiyani himoya qilish haqida ba'zi umumiy ko'rsatmalar mavjud edi. Biroq, artilleriya tayyorgarligi yoki hujumni artilleriya qo'llab-quvvatlashi haqida gap yo'q edi. Artilleriya taktikasi juda oddiy edi. O'zining piyoda yoki otliqlar tomonidan hujumlarda artilleriyaga aniq tayyorgarligi bo'yicha vazifalar berilmagan.

O'z qo'shinlari muvaffaqiyatli oldinga siljigan taqdirda, artilleriya o'z xohishiga ko'ra ayni paytda unga eng xavfli tuyulgan nishonlar uchun o'q uzgan. Artilleriyaning piyoda va otliqlar bilan o'zaro hamkorlik yo'q edi. Olov turlaridan faqat ikkitasi bor edi - dushmanning piyoda askarlar va artilleriyasidga zarba berish. Olovni rejalashtirish uchun hisob-kitoblar qilinmagan, olov jadvallari tuzilmagan, olovni boshqarishni markazlashtirish va olovni yig'ish yo'q edi. Artilleriyadagi eng yuqori nazorat organi divizion komandiri edi. Artilleriya polki yoki brigada komandirlari odatda ma'muriy va tekshirish funksiyalarini bajarardilar, hatto umumqo'shin boshlig'iga maslahatchi ham emas edi.

Birinchi Jahon urushi jang maydonlarida bunday yondashuvning nomuvofiqligi namoyon bo'ldi. Urushayotganlar "dastlabki artilleriya tayyorgarligisiz piyodalar hujumi

hatto ochiq sharoitda ham imkonsiz bo'lib chiqdi", deb amin edilar manyovrli jang; maydonda yashiringan bo'lsa ham, har qanday xandaklar bilan mustahkamlangan raqibning hujumi, albatta, muvaffaqiyatga erishmadi va katta keraksiz piyoda yo'qotishlarni olib keldi" bundan tashqari, urush bir qator artilleriya hujumiga tayyorgarlikning ibratli saboqlarini berdi

Artilleriyani jangavor tajribasini o'rganish 1915-1917 yillarda artilleriya haqida barcha urushayotganlarning uzoq muddatli artilleriya tayyorgarligi uchun qo'shinlar xohishini qayd etish mumkin. 1915 yilda Fransiya armiyasining hujumkor operatsiyalari yil davomida Shampän va Artuada artilleriya tayyorgarligi 3 va 5 kun davomida o'tkazildi. [5]. Artilleriya zichligi 1916 va 1917 yillarda 1 kmga 7, 9 va 16 kun ichida artilleriya tayyorgarligidan oldin 55 ta qurolga yetdi. Artilleriya zichligi 1km uchun allaqachon 150 qurolga yetdi. Qo'shinlarning bosh shtablari yo'riqnomalarida artilleriyadan "barcha tirik mavjudotlarni yo'q qilish." "Artilleriya yo'q qiladi, piyoda suv toshqinlari", talab etilar edi. Inglizlar artilleriya tayyorgarligi shunday bo'lishi kerakki, piyodalar "og'izlarida trubkalari bilan hujumga o'tishlari mumkin bo'lsin."deyishgan.

Biroq, katta miqdordagi artilleriya va ko'p kunlik artilleriya tayyorgarligi bilan ham, hujum har doim ham natija bermagan. O'q-dorilarning aql bovar qilmaydigan sarfxarajatlari bilan artilleriyaning mardona harakatlari faqat 15 km chuqurlikda mahalliy taktik yutuqlarga erishishning imkonni berdi.

1918 yilda artilleriya tayyorgarligi haqidagi fikrlar keskin o'zgardi. Muvaffaqiyatsizliklar sabablarni tahlil qilish natijasida to'g'ri xulosalar chiqarildi. Uzoq muddatli artilleriya tayyorgarligi qo'qistan hujum o'tkazishni mahrum etdi. Genaral Y.Z.Barsukov bu haqda shunday yozgan:

hujum paytida artilleriya tayyorgarligining davomiyligi jangovar muvaffaqiyatni ta'minlaydigan eng muhim omillardan birini istisno qildi - to'satdan hujum elementini yo'q qildi. Raqib niyatlarni ochib berish imkoniyatiga ega bo'ldi va raqib erishgan muvaffaqiyatni bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'ridi. U kerakli kuchlarni tahdid qilingan nuqtaga qadar tortib olishga muvaffaq bo'ldi; birinchi himoya chiziqlari ortida yangilari o'sdi - hujum bo'g'ilib qoldi va ko'pincha qarshi hujumlardan keyin yangi kuchlar bilan muvaffaqiyatsizlik (katta yo'qotishlar bilan) va asl holatiga qaytish bilan yakunlandi."

Hujumning to'satdan bo'lishi bir necha kun ichida emas, balki bir necha soat ichida o'lchanadigan qisqa artilleriya tayyorgarligini talab qildi. Nemislar birinchi bo'lib qisqa artilleriya tayyorgarligini o'tkazdilar. 1918 yil bahorida Pikardiyadagi ingliz-fransuz qo'shinlari frontini to'satdan yorib old tomondan yutuqni amalga oshirdilar. Hujum keng frontda tayyorlangan bo'lib u 100 km gacha edi. Hujum oqimini to'satdan ta'minlash maqsadida artilleriya davomiyligi vaqti 5 soatgacha qisqartirildi. Bundan buyon ko'p kunlik artilleriya tayyorgarligi amalda qo'llanilmadi. Keyingi operatsiyalarda artilleriyani tayyorgarligi vaqti 2 soatgacha qisqartirildi.

Tabiiyki, qisqa artilleriya tayyorgarligi barcha olov kuchlarini yo'q qilishga imkon bermadi dushmanning mudofaa zonasida artilleriya hamma narsani yo'q qilish vazifasini qo'yishni to'xtatdi. Asosiy vazifalar dushman artilleriyasi va piyoda olov kuchini "zararsizlantirish" edi. Hozirda qisqa artilleriya tayyorgarligi davomida artilleriya dushmanning nishonlarini frontda va qanotlarda olov bilan bostirishi kerak, ya'ni hujumda ularni bir muddat harakatiz holatga keltirishi zarur.

Shunday qilib, urush tajribasi shuni tasdiqladiki, artilleriya tayyorgarligi vaqtida dushman mudofaasini yanada samarali bostirish va hujumning kutilmagan bo'lishini ta'minlash vaqtini qisqartirish va hududida artilleriya zichligini oshirish orqali amalga oshirilishi zarur. Birinchi Jahon urushining yana bir sabog'i "... artilleriya va piyodalar o'rtasida yaqin hamkorlik zarurligini keng e'tirof etdi".

Birinchi Jahon urushining yana bir sabog'i - artilleriya tayyorgarligi paytida olovning yolg'on uzatilishi.

Asosiy darslardan biri bu artilleriya tayyorgarligidan keyin hujumni artilleriya qo'llab-quvvatlashi zaruratni anglash edi. Uch yil davom etgan jang va ko'plab muvaffaqiyatizliklardan so'ng urushayotganlar uchun bu saboqni o'rganishi kerak bo'ldi. Endi, piyodalar hujumini artilleriya tayyorgarligidan so'ng, artilleriya uni old tomondan va qanotlarda olov bilan hamroh qilib, artilleriya yordamini ko'rsatishi kerak edi.

1941-yilda boshlangan Ulug' Vatan urushi har tomonlama artilleriya tayyorgarligini o'tkazish nazariyasi va amaliyotini sinovdan o'tkazdi. Shunday qilib, urush yillarida, artilleriya zichligi haqida savollar, mudofaani bostirish usullari, artilleriya tayyorgarligining davomiyligi va to'planishi, piyodalar va tanklar hujumi oldin dushman artilleriyasiga qarshi kurash va boshqalar.

Ulug' Vatan urushi jabhalarida artilleriya tayyorgarligi va hujumni artilleriya qo'llab-quvvatlash usullari jangdan jangga qadar yaxshilandi. Nazariyasidan farqli o'laroq G. Baruxmuller [6], bitta rejaga muvofiq ishga tushirilgan artilleriya o'quv mashinasi ishlashi kerak degan postulatni e'tirof etadi ushbu rejaga muvofiq, oxirigacha vaziyatdagi o'zgarishlar, Ulug' Vatan urushining yakuniy bosqichida bizning qurolchilarimiz artilleriya tayyorgarligining bir nechta mumkin bo'lgan variantlarini tayyorlashni

boshladilar va ularni quyidagilarga muvofiq muvaffaqiyatli o'zgartirdilar. Shunga ko'ra, artilleriya tayyorgarligi va signallarning turli xil variantlari ularning tanlovi uchun olov yorlig'ida buyurilgan. Artilleriya miqdoriy va sifat jihatidan o'sdi. Askarlar va ofitserlarning harbiy mahorati artilleriya birliklari oshdi, Stalingraddagi qarshi hujumda aniq o'zini namoyon qildi. Bu yerda birinchi marta artilleriya hujumi uch davrda, yangi Jangovar nizom qoidalarga muvofiq to'liq o'tkazildi.

Ulug' Vatan urushidagi g'alabadan so'ng, artilleriya hujumida to'plangan tajriba yaxshilab tahlil qilindi, o'rganildi va umumlashtirildi. Ushbu mavzu bo'yicha urushdan keyingi birinchi ish "artilleriya hujumi" kitobi 1946-yilda artilleriya General-polkovniki F.A.Samsonov tomonidan nashr etilgan. Tahlil natijalari urushdan keyingi jangovar qoidalarda, o'q otish qoidalarida, darsliklarda, maxsus adabiyotlarda va "artilleriya jurnali" sahifalarida o'z aksini topdi.

Artilleriyaning tayyorlash va hujumini artilleriya qo'llab-quvvatlash masalalarining ajoyib tahlili 1980-yilda artilleriya marshali G.E.Predelskiy artilleriya tomonidan jang va operatsiyalarda nashr etilgan kitobda keltirilgan"

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish kerak: zamonaviy artilleeristlar o'tgan urushlarda artilleeriyadan jangovar foydalanish tajribasidan foydali saboqlarni unutmashliklari kerak. Kichik zamonaviy urushlar kengayishiga qaramay, artilleeriyasi hali ham jangda piyodalar va tanklar uchun olovni qo'llab-quvvatlashning asosiy vositasidir va bundan ham ko'proq, biz ko'plab askarlarning hayoti uchun to'langan o'tmishdagi urushlarning artilleeriyasi tayyorgarligi tajribasini unutmashligimiz kerak. Vakolatli

artilleeriyasi, agar kerak bo'lsa, dushman uchun noan'anaviy, kutilmagan artilleeriyasi tayyorgarligini rejalashtirishi va o'tkazishi, piyoda askarlari va tanklarining hujumini qo'llab-quvvatlashi kerak. Buning uchun artilleeristlar ixtisoslashgan universitetlarda o'qish davomida tegishli tarixiy asarlarni o'rganishlari kerak. O'qituvchilar tarkibining vazifasi, o'z navbatida, tinglovchilarga artilleeriyasi mashg'ulotlarining zarur foydali darslarini olib borishi va ularni kasbiy ufqlarini kengaytirish uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan manbalarni mustaqil ravishda chuqur o'rganishga undashdir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yefremov F. Rossiyalik ofitser Yefremovning to'qqiz yillik sayohati, hozirda kollegial baholovchi, Buxoro, Xiva, Fors va Hindistondagi o'n yillik sayohat va sarguzashtlar, u yerdan Angliya orqali Rossiyaga qaytib, o'zi yozgan. - Sankt-Peterburg, 3-nashr, Qozon, 1811 yil.
2. Buxoro amirligidagi harbiy ishlar tarixidan / R. E. Xoliqova. - Matn: to'g'ridan-to'g'ri // yosh olim. – 2014. – № 9 (68). - Pp. 399-402. - URL: <https://moluch.ru/archive/68/11651/> (kirish: 01.01.2023).
3. Barsukov Ye. Rus artilleeriyasi armiya (1900-1917 rr.). Vol. 3. Ch. IV, V. Taktikalar va artilleeriyasi otishmalari. M.: harbiy dat, 1949.
4. Smirnov P. S. Mustahkamlangan yutuq. M.: SSSR NKO Voenizdat, 1941 y.
5. Bruxmuller G. Pozitsion urushga kiraverishda artilleeriyasi. Moskva: Voenizdat, 1936.
6. Artilleeriyasi otishi va o't ochishnini boshqarish qoidalari Toshkent. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi. Toshkent 2019 y.
7. Shirokorad, A. B. Mahalliy artilleeriyasi entsiklopediyasi / A.B. Shirokorad. - Minsk: Xarvest, 2000 yil.
8. Shirokorad, A. B. Mahalliy minomyotlar va raketa artilleeriyasi. Qisqacha tarixiy eskiz / A. B. Shirokorad. - Minsk: Xarvest, 2002 yil.